

UDK 616.441 - 008.6 : 618.3 - 06 – 036

GIPOOTIREOZ KECHISHINING HOMILADORLIKDA O'ZIGA XOSLIGI

Исломов.Ж..Б., Шамансурова З.М., Исмаилов С.И.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ГИПОТИРЕОЗА ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ

Исломов.Ж..Б., Шамансурова З.М., Исмаилов С.И.

FEATURES OF THE COURSE OF HYPOTHYROIDISM DURING PREGNANCY

Islomov J.B., Shamansurova Z.M., Ismailov S.I.

Проанализирована литература, посвященная особенностям течения гипотиреоза при беременности. Приводятся данные о частоте встречаемости заболевания, современных методах исследования и их последовательности, проводится сравнение международных рекомендаций по диагностике гипотиреоза при беременности.

Ключевые слова: гипотиреоз, беременность, тироксин, тиреотропный гормон (ТТГ), Тироксин Свободный (Т4 Свободный), АТ-ТПО), ультразвуковое исследование щитовидной железы(УЗИ).

In this review, the authors cite information from the literature regarding the diagnosis features of the course of hypothyroidism during pregnancy. Data on the incidence of the disease, modern methods of research and their sequence are given, a comparison is made of international recommendations for the diagnosis of hypothyroidism during pregnancy.

Key Words: hypothyroidism, pregnancy, thyroxine, thyroid-stimulating hormone(TSH), thyroxine free (T₄), thyroid peroxidase (TPO), thyroid ultrasound.

KIRISH

Hozirgi kunda tibbiy-sotsial muammolar orasida qalqonsimon bez kasallikalari alohida ahamiyatga ega va ko'p muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Statistik ko'rsatkichlarga ko'ra, qalqonsimon bez patologiyalari ayollarda erkaklarga nisbatan 10-17 marta ko'proq uchraydi. Reproduktiv yoshdagi ayollarda, homiladorlik davrida va tug'ruqdan keying davrlarda qalqonsimon bez faoliyatining buzilishi homiladorlikning

og'ir o'tishi, erta toksikoz, ona qornidagi homilaning surunkali gipoksiyasi, bolaning chala tug'ilish xavfining oshishi, antifosfolipid sindromining rivojlanishi va tug'ilgan bolalarning rivojlanishida nuqsonlarning paydo bo'lishi kabi asoratlarga olib kelishi mumkin. [1].

O'zbekiston Respublikasida yod yetishmovchiligining og'ir sharoitida homiladorlar orasida tireoid patologiya 96,1% holarlarda qayd etiladi, ulardan DNB(diffuz notoksik buqoq) 54,7% (uning 20,8% - eutireoid, 33,9% - gipotireoid buqoq) bo'lsa, shuningdek, AIT(autoimmun tireoidit) – 23,9%, DTB(diffuz toksik buqoq) – 4,8%, tugunli shakllari – 13,5 % ni tashkil qiladi. [2].

Qalqonsimon bez faoliyatining ayollar reproduktiv tizimidagi ahamiyati.

Qalqonsimon bezning asosiy vazifasi - organizmni tireod gormonlar: Triyodtironin (T3) va Tiroksin, yoki Tetrayodtironin (T4) bilan ta'minlash. Qalqonsimon bez faoliyati gipotalamus – gipofiz va tuxumdonlar faoliyati bilan umumiy markaziy boshqariluvchi tizim asosida o'zaro uzviy bog'liqdir.

Qalqonsimon bez faoliyati nazorati, T3 va T4 gormonlari sintezi va sekretiysi – Tireotrop Gormon (TTG) va qayta bog'lanish mexanizmi orqali ta'minlanadi.

Tireoid gormonlar Tiroksin (T4) va triyodtironin (T3) moddalar va energiya almashinuviga ta'sir ko'rsatadi, ular hujayra va to'qimalar tomonidan kislorod yutilishini tezlashtirib, glikogen parchalanishini kuchaytiradi va uning hosil bo'lishini sekinlashtiradi, shuningdek yog' almashinuviga ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa, tireoid gormonlarning yurak-qon tomir tizimida ahamiyati yuqori. Ular yurak-qon tomir tizimi retseptorlarini katexolaminlarga bo'lgan sezgirligini oshiradi, yurak qisqarish ritmini tezlashtiradi va arterial qon bosimini oshiradi. Tireoid gormonlar homiladorlik paytida markaziy nerv sistemasining shakllanishida va kretinizm rivojlanishini oldini olishda ahamiyati yuqori hisoblanadi.[3].

Tiroksin moddalar almashinuvini stimullaydi, biokimyoviy reaksiyalarni tezlashtiradi, barcha organlarga o'z ta'sirini ko'rsatib, nerv tizimini normal tonusda ishlashiga yordam beradi. Tiroksin gormoni adrenalin va xolinesterazalar faollashuvi, suv-

tuz almashinuvi, suyuqliklarning buyrak kanalchalaridagi reabsorbsiyasi, oqsil, uglevod va yog'lar almashinuvi, oksidlanish, ayniqsa gemopoez jarayonlariga o'z ta'sirini ko'rsatadi [4, 5].

Qalqonsimon bez faoliyatining buzilishi reproduktiv sistemadagi o'zgarishlarga shu jumladan, ayollarda erta yoki kechikib jinsiy balog'atga yetish, amenoreya, anovulyatsiya, bepushtlik, giperprolaktinemiya hisobidagi galaktoreya va homila tushishi kabi asoratlarga olib kelishi mumkin [3].

Qalqonsimon bez patologiyalari – eng ko'p tarqalgan endokrin kasalliklar sirasiga kiradi. Ushbu patologiyalar ayollarda erkaklarga nisbatan 10-17 barobar ko'proq uchraydi. Qalqonsimon bez kasalliklarining ahamiyati shundaki, ular ayollarning yoshligida yashirin kechib, kasallikni davolanmasligi natijasida og'ir asoratlarga olib kelishi mumkin. Eng og'ir yod yetishmovchiligi reproduktiv funksiyaning buzilishi bilan kuzatiladigan perinatal: endemik kretinizm, neonatal buqoq, gipotireoz, fertillikni pasayishi, ikkilamchi giperprolaktinemiya kabi kasalliklarga olib kelishi mumkin [3].

Gipotireoz– simptomlar kompleksi bo'lib, tireoid gormonlarining organizmda sezilarli darajada kamayishi natijasida yuzaga keladi [6]. Gipotireoz sindromi birinchi marta 1873-yil V.Gallom tomonidan tavsiflanagan.

Gipotireozning patogenetik jixatdan klassifikatsiyasi:

- Birlamchi (tireogen turi)
- Ikkilamchi (gipofizar turi)
- Uchlamchi (gipotalamik turi)
- To'qima turi (transport, periferik turi)

Og'irlik darajasiga ko'ra birlamchi gipotireoz bo'linadi:

1. Latent (subklinik) shakli – TTG miqdori yuqori, T4 miqdori norma.
2. Manifest shakli – TTG gipersekretsiyasi, T4 miqdori past darajada, kasallikning klinik namoyon bo'lishi.
3. Kompensatsiya qilingan shakli

4. Dekompensatsiya shakli
5. Kasallikning og'ir (asorat bilan) kechishi. Kretinizm, yurak yetishmovchiligi, ikkilamchi gipofiz adenomasi.

Autoimmun Tireoidit (AIT) natijasida ham gipotireoz rivojlanish holatlari tez-tez uchrab turadi. Aksariyat ayollarda(60%) gipotireoz menstruatsiya tsiklining menorragiya, polimenoreya, menometrorragiya ko'rinishlarida buzilish holatlari bilan birga keladi [3].

Ba'zi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, gipotireoz bilan og'riqan bemorlarda esterogen va progesteron miqdori kamayishi kuzatilgan [7].

Subklinik gipotireoz TTG miqdori yuqori va T4 erkin miqdorining kamligi paytida tashxislanadi. Ba'zi olimlarning fikricha, subklinik gipotireoz aniqlangan va bepushtlikdan aziyat chekadigan ba'zi ayollarda L-Tiroksin bilan da'vo choralaridan so'ng homiladorlik kuzatilgan, boshqa olimlarning fikricha esa subklinik gipotireoz homilador bo'lsihga xalaqit bermaydi, uchinchi guruh olimlarning fikricha esa – subklinik gipotireozning da'volash zarur yoki zarur emasligi individual ravishda xal qilinishi kerak [3].

AIT kasalligining tarqalganlik darajasini baxolash qiyin, chunki eutireoz bosqichida kasallik aniq diagnostik kriteriyalarga ega emas. AIT birlamchi gipotireozning deyarli 70-80% holatdagi asosiy sababi hisoblanadi va bu holatning umumiy populyatsiyaning 2% qismini va keksa yoshdagi ayollarning 10-12% qismini tashkil qiladi.

AIT va AT-TPO tashuvchanlikni kelajakda gipotireoz rivojlanishi xavf omili sifatida qarash mumkin. TTG normada bo'lgan AT-TPO miqdori yuqori bo'lgan ayolda yil davomida gipotireoz rivojlanish ehtimoli 2% ni tashkil qiladi. Shuningdek, AT-TPO miqdori yuqori, subklinik gipotireoz (TTG yuqori, T4 miqdori past) ayolda yil davomida yaqqol gipotireoz rivojlanish xavfi esa 4,5% ni tashkil qiladi [8].

Gipotireoz va homiladorlik

Oxirgi yillarda homiladorlar orasida gipotireozning tarqalishi subklinik formasining xisobiga 15% ga ortdi, gipotireozning manifest shaklining uchrash darjasi esa o'zgarishsiz qoldi va bu ko'rsatgich 2,0 – 2,5% ni tashkil qiladi.

Amerika Qo'shma Shtatlarida olib borilgan yirik tadqiqot natijasida gipotireozning tarqalish darjasi 2,5% ni ko'rsatdi [9]. Italiyada gipotireoz holatining uchrash darjasi esa subklinik formasini ham hisobga olgan holda 12,5 % ni tashkil qiladi [10].

Homilador ayollar orasida subklinik gipotireoz holatining ortishi, ko'p jihatdan homiladorlik paytida TTG me'yoriy ko'rsatkichlarining o'zgarishi bilan bog'liq.

2011 yili Amerika Tireoidologlar Assotsatsiyasi (ATA) tomonidan homiladorlikning har bir trimestri uchun va har bir etnik guruh hisobga olingan TTG ning me'yoriy ko'rsatkichlari tavsiya etildi: I trimestr uchun – 0,1 – 2,5 mlU/ml, II trimestr uchun – 0,2-3,0 mlU/ml, III trimestr uchun – 0,3-3,0 mlU/ml. Tavsiya etilgan ushbu ko'rsatkichlar umumiy hisobda 5500 ta homilador ayol ishtirok etgan, 6 ta tadqiqot natijalariga asoslangan. [11].

Hozirgi kunga kelib qalqonsimon bezlarining holatini aniqlash maqsadida 60 mingdan ortiq homilador ayollar tadqiqotlarda ishtirok etishgan. O'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki TTG ning me'yoriy ko'rsatkichlari homilador ayol yashovchi mintaqaning yod bilan ta'minlanganligi, tana vazn indeksi va etnik millatiga qarab farqlanadi [12, 13, 14, 15].

Xitoyda ayni vaqtda homiladorlikning I trimestri uchun TTG ning me'yoriy ko'rsatkichlari 0,14–4,87 mlU/ml qilib belgilangan va hozirda ushbu ko'rsatkichga o'tish natijasida subklinik gipotireozning uchrash darjasi 4% ni tashkil qilmoqda [16]. Shunga o'xshash ko'rsatkichlar Koreyada ham qayd etildi va ularada TTG ning yuqori me'yoriy ko'rsatkichlari homiladorlikning I trimestri uchun 4,1 mlU/ml va III trimestri uchun 4,57 mlU/ml gacha qilib belgilandi [16].

Yevropada ham xuddi shu kabi ko'rsatkichlar normativ qilib belgilangan. Masalan, Chexiyada homiladorlikning I trimestri uchun TTG ning me'yoriy ko'rsatkichi 0,00-3,67

mIU/ml. Shu ko'rsatkichlarga nisbatan homiladorlar o'rtasida gipotireoz tarqalishi 4,48 % ni tashkil qilmoqda[18]. Bir nechta tadqiqotlarni o'rtacha umumiy ko'rsatkichi shuni ko'rsatmoqdaki, homiladorlikning I trimestrida TTG ning me'yoriy yuqori chegarasi 2,15 – 4,68 mIU/ml [16].

To'plangan ma'lumotlarni hisobga olgan holda Amerika Tireoidologlar Assotsatsiyasi (ATA) tomonidan 2017 yil, ba'zi kichik o'zgarishlar bilan yangi tavsiyalar chop etildi. Unga ko'ra etnik guruhlarda homilador ayollarni yashash joyini hisobga olgan holda, avvalgi me'yoriy TTG ning ko'rsatkichlaridan foydalanish afzaldir. Lekin ushbu me'yoriy ko'rsatkichlar qandaydir sabablarga ko'ra aniqlanmasa, normativ ko'rsatkichlar ushbu etnik guruhga mos qiymatlardan foydalanishni tavsiya etadi [17].

Bunday holatlarda doimiy ravishda ishlatiladigan TTG ning me'yoriy ko'rsatkichlarini yuqori chegarasidan 0,5 mIU/ml ga pasaytirilib, me'yor ko'rsatkich sifatida foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi va bu holat ATA ning so'nggi tavsiyalarida hisobga olingan [17].

Manifest shaklda kechuvchi gipotireoz nafaqat ayolning tug'ish qobiliyatini pasaytiradi, shu bilan birgalikda homiladorlik kechishiga va homilaning sog'lig'iga salbiy ta'sir ko'rsatadi.[18]. Shu bilan birgalikda ko'plab tadqiqotlar ko'rsatdiki gipotireozni o'z vaqtida kompensatsiya qilish homiladorlik asoratlarini rivojlanishi xavfini kamaytiradi [19].

Homiladorlik davomida TTG ko'rsatkichi 2,5-5,0 mIU/ml oralig'ida bo'lganida, subklinik gipotireoz holatini aktiv ravishda davolash, ayolning homilani ko'tarishi, homiladorlikning kechishi va homilaning sog'ligidan kelib chiqib dori tavsiya etiladi. Zeroki, subklinik gipotireozni davolamaslik, bola tashlash xavfini xuddi manifest gipotireoz kabi oshiradi [20, 21].

3/4 qismida subklinik gipotireoz aniqlangan 5000 dan ortiq homilador ayol ishtirok etgan yirik tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, eutireoz holatidagi ayollardan ko'ra, qondagi TTG miqdori yuqori 5 – 10 mIU/ml bo'lgan va antitireoid antitela aniqlangan va antitelalar aniqlanmagan ayollarda, shuningdek qondagi TTG ko'rsatkichi 2,5-5,22 mIU/ml oralig'ida bo'lgan va o'zida TPO (Tireoid Peroksidaza) ga antitana saqlagan

ayollarda bola tushish holati ko'p kuzatilgan. Eutireoz holatidagi homilador ayollar bilan solishtirilganda subklinik gipotireoz holatidagi homilador ayollarda bola tushish holati homiladorlikning erta muddatlarida sodir bo'lgan [22].

Statistik taxlilar shuni ko'rsatadiki, tireoid patologiyaga ega va da'vo choralari qo'llanilmagan homiladorlarda quyidagi holatlar ko'p uchraydi: erta toksikoz(38,6-64,3%), homilaning tushish xavfi(18-39,8-64,6%), homilaning bachadon ichidagi surunkali gipoksiyasi(34-52,7%), gestoz(38,6-40,5%), preeklampsiya(6,3%), tug'ish quvvatining sustligi(31,8%), muddatidan oldin tug'ish(31,8%), 41-42-haftadagi tug'ruq(22,7%), anemiya(62-77,9%). [23].

Qalqonsimon bez faoliyatini homiladorlik davomida fiziologik o'zgarishi va diagnostik baholash.

Qalqonsimon bezning asosiy vazifasi - organizmni tireod gormonlar: Triyodtironin (T3) va Tiroksin, yoki Tetrayodtironin (T4) bilan ta'minlash. Qalqonsimon bez faoliyati gipotalamus – gipofiz va tuxumdonlar faoliyati bilan umumiy markaziy boshqariluvchi tizim asosida o'zaro uzviy bog'liqdir.

Homiladorlikning kechishida qalqonsimon bez faoliyatidagi fiziologik o'zgarishlar o'ziga xos ahamiyatga ega. Homiladorlik davomida buyraklarda filtratsiya jarayonining kuchayishi va homila yo'ldoshining yodga bo'lgan ehtiyoji ko'payishi tufayli qon aylanish sistemasida yodning sarflanishi ortadi. Bundan tashqari qalqonsimon bez gormonlarining sintezlanishining kuchayishi hisobiga organizmning yodga bo'lgan ehtiyoji ortadi.

Yod – mikroelement hisoblanib, qalqonsimon bez gormonlari sintezlanishi uchun muhim hisoblanadi. Yodga bo'lgan ehtiyoj homiladorlik davomida tahminan 50% ga oshadi. Jahon Sog'liqni Saqlash Tashkiloti (JSST)ning fikriga ko'ra, homilador ayollardan yoduriya 150-249 mkg/l oralig'ida bo'lishi kerak [24]. Homilador ayollar : har kuni 250 mkg yod butun homiladorlik davomida har kuni iste'mol qilinishi tavsiya etiladi. Bu ko'rsatgichga yengil yod yetishmovchiligi bor xududlarda ovqatga 200 mkg yodni kaliy yodid ko'rinishida qo'shish orqali erishiladi.[24].

Mamlakatimizda yod tanqis xudud sifatida yoduriya ko'rsatgichi bo'yicha yod yetishmovchiligi baholangan. Tadqiqotlarga ko'ra, O'zbekiston xududida 1999-2005-yillar yod yetishmovchiligi sharoitida tugunli va ko'p tugunli buqoq turlari bilan kasallanish darajasi oshishi ayniqsa, ular orasida xavfli turlarning ko'p uchrashi kuzatilgan. [25].

1.1-jadval

O'zbekiston Respublikasida yillar kesimida yoduriya ko'rsatgichi bo'yicha yod yetishmovchiligi kasalliklarini baholash(%) [25]

yetishmovchiligi darajasi	1998-y	2004-y	2010-y	2016-y
Og'ir yod yetishmovchiligi	94,4	21,4	1,9	1,9
O'rta - og'ir yod yetishmovchiligi	5,6	16,9	7	4
Yengil - yod yetishmovchiligi	0	15,4	27,5	17,8
Optimal yod iste'moli darajasi	0	46,3	63,7	76,3

Homiladorlikning 5-7 haftasidan 20-haftasigacha qalqonsimon bez gormonlari bilan bog'lanadigan globulin miqdori ham ortadi va bu ko'rsatkich homiladorlik yakunlangunicha saqlanadi. Natijada qalqonsimon bez gormonlarini bog'lovchi globulin qalqonsimon bez gormonlari bilan bog'lanib, T3 va T4 umumiy fraksiyasining ko'payishi bilan namoyon bo'ladi. Qalqonsimon bez gormonlarining erkin fraksiyasi esa kam ta'sirga uchraydi, lekin homiladorlik davomida ularning miqdori o'zgarib turadi. Xorion gonadotropinning (XG) qalqonsimon bezga stimullovchi ta'siri hisobiga homiladorlikning I trimestrida T3 va T4 erkin fraksiyasining miqdori oshadi, III – trimestrda esa T3 va T4 miqdori pasayadi [26].

Shu tufayli ba'zi tadqiqotchilar gormonlarning umumiy fraksiyasidan foydalanishini tavsiya qiladi, chunki bu ko'rsatkich tireotrop gormoni (TTG) bilan o'zaro bog'liqdir. Shuni yodda tutish kerakki, T3 va T4 umumiy fraksiyasining me'yoriy ko'rsatkichlari farqlanadi. Homiladorlikning o'rtalaridan boshlab, T4 umumiy fraksiyasining miqdori, homiladorlikgacha bo'lgan ko'rsatkichidan 50% ga oshadi. Homiladorlikning 7-16 haftalari oralig'ida umumiy T4 fraksiyasining miqdori dinamik ravishda o'zgarib turgani uchun, uniq me'yoriy aniq ko'rsatkichini aniqlash qiyinchilik tug'diradi. 7-haftadan boshlab, keyingi keladigan xar haftada erkin T4 fraksiyasining miqdori 5% ga ortadi, bunga asoslanib T4 umumiy fraksiyasining yuqori chegarasi uchun me'yoriy ko'rsatkichni aniqlash mumkin (homiladorlikning 8- haftasidan boshlab 16-xaftasigacha) [27].

Qalqonsimon bez faoliyatini baholashda erkin fraksiya ko'rsatkichlaridan foydalanilsa, homilador ayollarda qalqonsimon bez gormonlarining aniqlash usuliga qarab me'yoriy ko'rsatkichlari o'zgaradi. Shu tufayli homiladorlarda gormon tekshiradigan har bir laboratoriya nafaqat homiladorlikning har bir trimestri uchun, balki har bir amaliy tadqiqot usuli uchun o'ziga mos ko'rsatkich intervallari bo'lishi talab etiladi [28].

Gipotireozda o'z ichiga qamrab oluvchi laborator ko'rsatkichlar:

- Umumiy qon tahlili – gipoxrom anemiya aniqlanishi, Eritrotsitlar cho'kish tezligi (ECHT) oshishi, limfotsitoz, leykopeniyaga moyillik.
- Qondagi umumiy xolesterin va triglitseridlar miqdorining oshishi.
- Qondagi T3 va T4 (umumiy va erkin) hamda TTG miqdorining aniqlanishi.
- Subklinik gipotireozda – TTG miqdorining yuqori bo'lishi, T4 (erkin) miqdorining norma darajada bo'lishi kuzatiladi.
- Birlamchi gipotireozning manifest shakli – TTG miqdorining gipersekretsiyasi va T4(erkin) miqdorining pasayishi.
- TTG va T4 gormonlari o'rtasida manfiy logarifmik bog'liqlik mavjud bo'lib, T4(erkin) miqdorining kichik miqdorda pasayishi ham TTG miqdorining sezilarli darajada yuqorilashiga olib kelishi mumkin.
- Birlamchi gipotireoz ko'p hollarda AIT natijasida rivojlanar ekan, serologic maxsus markyorlar aniqlanishiga e'tibor qaratish kerak(AT-TG va AT-TPO aniqlanishi)

- Ikkilamchi gipotireozda ham TTG, ham T4 miqdori pasaygan bo'ladi.
- Exografiya – ba'zan gidroperikard aniqlanishi.
- Qalqonsimon bezning ultratovush tekshiruvi(UTT) – bez xajmining kattalashishi yoki kichiklashishi, strukturasidagi o'zgarishlar bor yo'qligini ko'rsatadi. Tekshiruvning bu usuli kasallik klinik belgilari va laborator tekshiruvlarga qo'shimcha yordam sifatida xizmat qiladi.
- EKG tahlilida – sinusli taxikardiya va ba'zan aritmiya holatlarini aniqlanishi.
- Refleksometriya – ahill refleksi vaqtining uzayishi
- Nafas mashqi
- Oftalmoskopiya
- Radioizotop tekshiruvi (I.131 va Tc.99 bilan) [3].

Qo'llanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Ismailov S.I. «Qalqonsimon bez kasalliklari». Tashkent 2022. s.116
2. Исмаилов С.И., Убайдуллаева Н.Б. Лечение тиреоидной дисфункции при беременности и послеродовом периоде // Руководство по клинической практике Эндокринологического Общества Ташкент.- 2008.- 26 с.
3. Абашова, Е.И. Наружный генитальный эндометриоз и гормональная недостаточность яичников: автореферат.дис.... канд. мед. наук / Е.И. Абашова.– СПб., 1999. – 23с.
4. Анолян А.Н . «Функция репродуктивной системы и гормональная контроцепция у женщин с аутоиммунным тиреоидитом» Журнал Гинекология №5. 2008 г. С 167-169.
5. Адамян, Л.В. Генитальный эндометриоз. Современный взгляд на проблему / Л.В. Адамян, С.А. Гаспарян.– Ставрополь: СГМА, 2004
6. Воробьева, А.А. Иммунология и аллергология: учебное пособие для вузов / А.А. Воробьева, А.С. Быкова, А.В. Караулова. -М.: Практическая медицина, 2006. 288 с

7. Blatt A.J., Nakamoto J.M., Kaufman H.W. National status of testing for hypothyroidism during pregnancy and postpartum // *Jl of Clinical Endocrinology and Metabolism*. 2012. Vol. 97. P. 777–784.
8. Лечебные аспекты эстроген-гестагенных и гестагенных контрацептивов у женщин с аутоиммунным тиреоидитом / А.Н. Мгерян, В.Н. Прилепская, Е.А. Межевитинова, А.В. Тагиева., Е.С. Чернышева // *Мать и дитя: материалы X Рос. науч. форума.* - М., 2009. – С. 362
9. Altomare M., La Vignera S., Asero P. et al. High prevalence of thyroid dysfunction in pregnant women // *Jo of Endocrinological Investigation*. 2013. Vol. 36. P. 407–411.
10. Stagnaro-Green D., Abalovich M., Alexander E. et al. Guidelines of the American Thyroid Association for the Diagnosis and Management of Thyroid Disease During Pregnancy and Postpartum // *Thyroid*. 2011. Vol. 21. doi: 10.1089/thy.2011.0087.
11. Li C., Shan Z., Mao J., Wang W. et al. Assessment of thyroid function during first trimester pregnancy: what is the rational upper limit of serum TSH during the first trimester in Chinese pregnant women? // *J Clin Endocrinol Metab*. 2014. Vol. 99. P. 73–79.
12. Bestwick J.P., John R., Maina A. et al. Thyroid stimulating hormone and free thyroxine in pregnancy: expressing concentrations as multiples of the median (MoMs) // *Clin Chim Acta*. 2014. Vol. 430. P. 33–37.
13. La’ulu S.L., Roberts W.L. Ethnic differences in firsttrimester thyroid reference intervals // *Clin Chem*. 2011. Vol. 57. P. 913–915.
14. Medici M., Korevaar T.I., Visser W.E. et al. Thyroid function in pregnancy: what is normal? // *ClinChem*.2015.Vol.61(5).P.704–713.
15. Moon H.W., Chung H.J., Park C.M. et al. Establishment of trimester-specific reference intervals for thyroid hormones in Korean pregnant women // *Ann LabMed*.2015.Vol.35(2).P.198–204.
16. Springer D., Zima T., Limanova Z. Reference intervals in evaluation of maternal thyroid function during the first trimester of pregnancy // *Eur J Endocrinol*.2009.Vol.160.P.791–797.
17. Springer D., Zima T., Limanova Z. Reference intervals in evaluation of maternal thyroid function during the first trimester of pregnancy // *Eur J Endocrinol*.2009.Vol.160.P.791–797.

18. Taylor P.N., Minassian C., Rehman A. et al. TSH Levels and Risk of Miscarriage in Women on Long-Term Levothyroxine: A Community-Based Study //JCEM.2014.Vol.99.P.3895–3902.
19. Vaidya B., Hubalewska-Dydejczyk A., Laurberg P. et al. Treatment and screening of hypothyroidism in pregnancy: results of a European survey // Eur J Endocrinol.2012.Vol.166(1).P.49–54.
20. Benhadi N., Wiersinga W.M., Reitsma J.B. et al. Higher maternal TSH levels in pregnancy are associated with increased risk for miscarriage, fetal or neonatal death //Eur J Endocrinol. 2009. Vol. 160. P. 985–991.
21. Liu H., Shan Z., Li C. et al. Maternal subclinical hypothyroidism, thyroid autoimmunity, and the risk of miscarriage: a prospective cohort study // Thyroid.2014.Vol.24(11)P.1642–1649.
22. Chen L.M., Du W.J., Dai J. et al. Effects of subclinical hypothyroidism on maternal and perinatal outcomes during pregnancy: a single-center cohort study of a Chinese population // PLoS. 2014. Vol. 9(10). P. 1093–1094.
23. Ismailov S.I. «Qalqonsimon bez kasalliklari». Tashkent 2022. s.119
24. Zimmermann M.B. The effects of iodine deficiency in pregnancy and infancy // Paediatr Perinat Epidemiol. 2012. Vol. 26 (Suppl 1). P. 108–117.
25. Исмаилов С.И., Рашитов М.М. Результаты эпидемиологических исследований распространенности йододефицитных заболеваний в Республике Узбекистан // International journal of endocrinology 2017;13:197-201.
26. Soldin O.P., Tractenberg R.E., Hollowell J.G. et al. Trimesterspecific changes in maternal thyroid hormone, thyrotropin, and thyroglobulin concentrations during gestation: trends and associations across trimesters in iodine sufficiency //Thyroid.2004.Vol.14.P.1084–1090
27. Alexander E., Pearce E., Brent G. et al. Guidelines of the American Thyroid Association for the Diagnosis and Management of Thyroid Disease during Pregnancy and the Postpartum // Thyroid. 2016. doi: 10.1089/thy.2016.0457.
28. Древаль А.В., Шестакова Т.П., Нечаева О.А. Заболевания щитовидной железы и беременность // М.: Медицина. 2007. 80 с. [Dreval' A.V., Shestakova T.P., Nechaeva O.A. Zabolevanija shhitovidnoj zhelezy i beremennost'//M.:Medicina.2007.80s.(inRussian)].